

УДК 347.4

DOI 10.5281/zenodo.15880697

Научная статья

О РОЛИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

ON THE ROLE OF GOOD FAITH OF BEHAVIOR OF PARTICIPANTS IN A TRANSACTION IN DETERMINING ITS VALIDITY

ШУХАРЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА,
кандидат юридических наук, доцент,
Нижегородская академия МВД России.

SHUKHAREVA ANNA VASILIEVNA,
Candidate of sciences (law), associate professor,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье проводится исследование отдельных аспектов содержания понятия «добросовестность», имеющих принципиальное значение для решения вопроса о действительности сделок в зависимости от характеристики поведения их участников. Детально рассматривается вопрос о последствиях заявления о недействительности сделки, поданного недобросовестной стороной. Анализ судебной практики показал, что применение пункта 5 статьи 166 ГК РФ нередко носит необоснованный характер, и ссылки на эту норму не влияют на принимаемые судебные решения. Сделан вывод о том, что решающее значение имеет недобросовестность, проявляемая именно в момент заявления о недействительности сделки.

The article examines individual aspects of the content of the concept of “good faith”, which are of fundamental importance for resolving the issue of the validity of transactions depending on the characteristics of the behavior of their participants. The issue of the consequences of a declaration of invalidity of a transaction filed by a dishonest party is considered in detail. An analysis of judicial practice has shown that the application of paragraph 5 of Article 166 of the Civil Code of the Russian Federation is often unfounded, and references to this rule do not affect the court decisions. It is concluded that the bad faith demonstrated at the time of the declaration of invalidity of the transaction is of decisive importance.

Ключевые слова: сделка, договор, добросовестность, недействительность, заявление о недействительности, недобросовестное поведение.

Key words: transaction, contract, good faith, invalidity, declaration of invalidity, bad faith behavior.

Для исследования такого вида юридических фактов, как сделки, ключевое значение приобретает исследование добросовестности поведения их участников, учитывая, что добросовестность представляет собой фундаментальный принцип гражданского права. Исторически данный принцип играл центральную роль в вопросах защиты вещных прав (например, при виндикации) и оспаривания недействительных сделок [5; 7; 9]. Проблема добросовестности давно является объектом интереса ученых-цивилистов [2], но и в современной научной жизни находит отклик исследование его отдельных аспектов [8].

Безусловно, категория «добросовестность» не является новеллой действующего гражданского законодательства, однако, законодательная формулировка до сих пор вызывает неоднозначные трактовки в правоприменительной практике, что не снижает актуальности исследуемой темы.

Добросовестность характеризует субъективную сторону поведения лица, что находит отражение в классической дефиниции: «не знает и не должен был знать о незаконности своего владения» [11, с. 84]. Перефразируя данное значение применительно к институту сделок, добросовестной стороной можно назвать лицо, которое не знало и не могло (не должно) знать о порочном элементе совершаемой сделки. Кроме сферы вещных правоотношений гражданское законодательство относит данный критерий и к принципам обязательственных отношений. Применительно к сделкам добросовестным признается участник, который не осознал и не имел возможности осознать наличие порока в совершаемом действии.

Помимо вещных правоотношений, принцип добросовестности распространяется на обязательственные отношения. В соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ, стороны обязаны действовать добросовестно, причем законодатель включает в это понятие три взаимосвязанных элемента:

- добросовестность как таковую;
- обязанность содействия контрагенту;
- предоставление необходимой информации [6, с. 276].

Соккрытие информации о пороке сделки однозначно свидетельствует о нарушении принципа добросовестности. Современное гражданское законодательство постепенно отходит от упрощенных механизмов защиты, сокращая возможности признания сделок недействительными, и вводит критерий осведомленности о пороке как ключевой индикатор недобросовестности.

Законодательная формулировка: «сделка может быть признана недействительной... если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать о...» подчеркивает обязательность данного критерия при оценке действительности сделки.

Таким образом, осведомленность стороны об имеющихся ограничениях на совершение сделки, об отсутствии согласия органа или третьего лица на ее совершение, о явном ущербе данной сделки для представляемого или юридического лица, об обмане потерпевшего и т.д. свидетельствует о ее недобросовестном поведении при совершении сделки. Недобросовестное поведение стороны сделки является основанием для удовлетворения судом требования о признании сделки недействительной, как если бы добросовестное незнание стороны об этих обстоятельствах явилось бы причиной оставления оспоримой сделки действительной.

Также заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если было подано недобросовестной стороной. Таким образом, заявление стороны, действующей добросовестно, имеет правовое значение, и по ее требованию при наличии установленных в законе оснований сделку можно признать недействительной или применить последствия недействительности ничтожной сделки [1]. Современный этап развития российского гражданского законодательства, начиная с 2013 года, характеризуется введением ряда нормативных положений, существенно ограничивающих возможность оспаривания сделок. Речь идет о следующих нормах: абзац четвертый пункта 2 статьи 166 ГК РФ, пункт 5 статьи 166 ГК РФ (комментируемая норма), а также пункт 2 статьи 431.1 ГК РФ. В 2015 году к ним добавилась схожая по своему функциональному назначению норма пункта 3 статьи 432 ГК РФ, регулирующая вопросы так называемой «незаключенности» договора.

Пункт 5 статьи 166 ГК РФ устанавливает особый правовой режим для случаев недобросовестного заявления о недействительности сделки, предписывая судам игнорировать подобные обращения. Однако норма не содержит четкого определения процессуальной приро-

ды данной меры и порождаемых ею правовых последствий, что создает значительные сложности в правоприменительной практике.

Важно отметить, что комментируемая норма использует термин «заявление о недействительности», который в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 охватывает любые формы волеизъявления о недействительности (ничтожности или оспоримости) сделки и применении последствий такой недействительности, включая иски, требования, возражения ответчика и иные процессуальные действия. При этом вопросы, связанные исключительно с применением последствий недействительности (не подпадающие под прямое действие данной нормы), требуют отдельного рассмотрения.

Историко-правовой анализ показывает, что рассматриваемая новелла была инспирирована такими правовыми конструкциями, как эстоппель в англосаксонской правовой традиции и запрет противоречивого поведения (в континентальном праве, которые традиционно выводятся из общего принципа добросовестности. В российском правовом порядке данная норма должна толковаться в системной связи с положениями пункта 3 статьи 1 и статьи 10 ГК РФ, закрепляющими принцип добросовестности как основополагающее начало гражданского законодательства.

Однако, как показывает анализ судебной практики, применение пункта 5 статьи 166 ГК РФ нередко носит необоснованный характер, а в некоторых случаях ссылки на данную норму вообще лишены содержательной нагрузки и не влияют на принимаемые судебные решения (см., например, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 5-КГ20-91-К2, а также пункт 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021)) [3]. Подобные случаи правоприменения требуют критического осмысления и выработки четких критериев применения рассматриваемой нормы.

С формально-юридической точки зрения для правильного применения комментируемой нормы необходимо установление следующих условий:

- фактическая недействительность оспариваемой сделки или ее части (ничтожность или аннулированная оспоримость);
- наличие процессуальных оснований для соответствующего заявления;
- недобросовестность лица, заявляющего о недействительности;
- добросовестность лица, против которого направлено заявление.

Ключевым условием применения положений пункта 5 статьи 166 ГК РФ выступает установление факта недобросовестности лица, ссылающегося на недействительность сделки, что прямо следует из буквального толкования анализируемой нормы и подтверждается сложившейся судебной практикой. Отсутствие признаков недобросовестности исключает возможность применения рассматриваемого правового механизма, независимо от того, создавало ли поведение соответствующего лица основания для добросовестного заблуждения контрагентов относительно действительности оспариваемой сделки.

В данном контексте представляет интерес позиция Верховного Суда Российской Федерации, выраженная в Определении от 26 октября 2023 г. № 308-ЭС23-11711 [10], где высшая судебная инстанция обоснованно отклонила попытку ограничения права банка-кредитора на оспаривание сделки должника по отчуждению заложенного имущества. В своем решении Суд указал, что хотя принцип эстоппеля действительно предполагает ограничение возможности оспаривания сделки лицом, давшим на нее предварительное согласие, сам по себе факт такого согласия не свидетельствует об осведомленности кредитора о противоправных намерениях сторон сделки. Этот правовой вывод демонстрирует дифференцированный подход к установлению недобросовестности, исключающий ее автоматическое признание при наличии формальных оснований.

Центральной проблемой доктринального характера применительно к анализируемой норме является вопрос о содержательном наполнении понятия недобросовестности и определении временного критерия ее оценки. В этой связи возникает закономерный вопрос: должен ли суд исследовать недобросовестность на момент совершения оспариваемой сделки, в период последующих действий, создающих видимость ее действительности, или же исключительно на момент заявления о недействительности?

Системное толкование положений пункта 5 статьи 166 ГК РФ в контексте общих принципов гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, что решающее значение имеет недобросовестность, проявляемая именно в момент заявления о недействительности сделки. Сущность такой недобросовестности заключается в противоречивом поведении, когда лицо, ранее своими действиями подтверждавшее действительность сделки, впоследствии, руководствуясь исключительно собственными интересами, пытается сослаться на ее недействительность.

Указанная конструкция восходит к римскому праву и в современных правовых системах романо-германской системы получила концептуальное оформление как *dolus generalis sive praesentis* (общая или актуальная недобросовестность), которая противопоставляется *dolus specialis sive praeteritus* (специальной или предшествующей недобросовестности), относящейся к моменту совершения сделки. В рассматриваемом контексте недобросовестность проявляется именно в злоупотреблении правом на оспаривание сделки, когда лицо, воспользовавшись доверием контрагента, впоследствии пытается изменить свою правовую позицию в ущерб добросовестному участнику гражданского оборота.

Такой подход соответствует общей тенденции современного гражданского права, направленной на защиту стабильности гражданского оборота и предотвращение злоупотреблений процессуальными правами. При этом важно подчеркнуть, что установление недобросовестности в момент оспаривания сделки не исключает необходимости исследования предшествующего поведения сторон, поскольку именно оно служит основанием для вывода о наличии или отсутствии противоречивости в действиях заявляющего о недействительности лица.

Следует также отметить, что, например, в ст. 179 ГК РФ законодатель предусматривает презумпцию недобросовестности лица. Так, считается, что лицо знает об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником, или содействовало ей в совершении сделки. В данном случае лицо признается осведомленным об обмане и действующим недобросовестно, если не докажет обратное.

Проблема установления критериев добросовестности участников гражданского оборота требует комплексного подхода, учитывающего как объективные стандарты делового оборота, так и субъективные аспекты поведения сторон. Представляется, что оценка добросовестности контрагента должна осуществляться с учетом его предшествующего поведения, включая принятие разумных и достаточных мер по проверке надежности партнера. В условиях современного предпринимательского оборота к числу таких мер правомерно отнести запрос и анализ информации из ЕГРЮЛ, учредительных документов, протоколов управляющих органов и иных документов, позволяющих установить правовой статус и деловую репутацию контрагента. Однако следует учитывать, что в конкретных правоотношениях могут сложиться иные обычаи делового оборота, что обуславливает необходимость индивидуального подхода к оценке добросовестности с учетом всех обстоятельств дела, аналогично подходу, выработанному в п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ № 10 от 17.02.2011 [4].

Институт добросовестности играет системообразующую роль в механизме признания сделок недействительными, выполняя двоякую функцию. С одной стороны, он служит фильтром, отсекающим недобросовестные попытки оспаривания действительных сделок, тем самым способствуя стабилизации гражданского оборота. С другой - выступает самостоятель-

ным основанием для применения последствий недействительности в случаях злоупотребления правом. При этом важно разграничивать общеправовой принцип добросовестности (ст. 1, 10 ГК РФ) и специальную презумпцию добросовестности, имеющую более узкую сферу применения.

Презумпция добросовестности, будучи процессуальным инструментом распределения бремени доказывания, находит применение преимущественно в вещных правоотношениях и спорах о недействительности сделок, где законодатель специально связывает правовые последствия с добросовестностью участников. В этих случаях она может приводить к «усилению» ответственности недобросовестной стороны или применению принципа эстоппеля, что не отменяет, а напротив, подчеркивает фундаментальное значение принципа добросовестности как основы для вынесения справедливого решения.

Закрепление принципа добросовестности в позитивном праве (несмотря на его доктринальное признание задолго до включения в ГК РФ) имеет принципиальное значение, поскольку исключает возможность игнорирования этого критерия при разрешении споров. В то же время презумпция добросовестности как технико-юридический прием обеспечивает баланс между необходимостью защиты добросовестных участников оборота и предотвращением злоупотреблений процессуальными правами. Важно отметить, что абсолютная объективность в оценке субъективной добросовестности недостижима, что делает особенно ценным наличие общего принципа, позволяющего корректировать формальный подход к применению права.

Дифференциация между принципом добросовестности и его презумпцией имеет существенное теоретическое и практическое значение. Если принцип добросовестности представляет собой материально-правовую основу для оценки поведения участников оборота, то презумпция выполняет процессуальную функцию, определяя порядок доказывания. При этом принцип добросовестности позволяет преодолевать формализм правового регулирования, обеспечивая соответствие судебных решений требованиям справедливости, тогда как презумпция создает процессуальные гарантии защиты добросовестных участников гражданского оборота [12, с. 11].

Таким образом, добросовестность выполняет двойственную роль. Защитная функция проявляется в том, что недобросовестность стороны может служить основанием для сохранения действительности сделки, если ее оспаривание носит характер злоупотребление правом. Санкционная функция означает, что недобросовестное поведение само по себе может повлечь недействительность сделки и применение реституционных последствий.

Добросовестность в сделках выступает не только как этико-правовой принцип, но и как механизм баланса интересов сторон. Ее критерии формируются судебной практикой, а применение зависит от конкретных обстоятельств. Введение презумпции добросовестности и ее сочетание с императивным принципом создает гибкий инструмент защиты прав, способствуя стабильности гражданского оборота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.Н., Краснов Д.Д. Соотношение ничтожных и оспоримых сделок по российскому гражданскому праву. Часть вторая // Российский судья. 2016. № 5. С. 13-17.
2. Беребенья Н.В. Теоретические основы современной системы принципов гражданского права России: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 205 с.
3. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 10. URL: <https://www.vsrif.ru/documents/newsletters/5523>.
4. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 4. URL: https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=PRSV-vvas%201992_2014.

5. Жантуева З.Ю. Понятие и содержание добросовестности и принципа добросовестности в гражданском праве России // Вестник Международного юридического института. 2019. № 2 (69). С. 82-88.

6. Корецкий Д.А. Критерии добросовестности в гражданском праве // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке: Сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей. 2017. С. 275-280.

7. Короткова А.В., Ерохина, Е.В. Понятие и содержание принципа добросовестности в гражданском праве// Актуальные вопросы науки. 2017. № 29. С. 40-43.

8. Криушина А.В. Реализация принципа добросовестности в интернет-пространстве // Цивилист. 2023. № 3. С. 32-37.

9. Малявина Н. Б. Принцип добросовестности в совершении сделок и его роль в признании сделок недействительными // Юрист. 2024. № 3. С. 30-34.

10. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2023 N 308-ЭС23-11711 по делу № А32-29863/2016. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407798037> (дата обращения 30.05.2025).

11. Тужилова-Орданская Е.М. К вопросу о критериях добросовестности приобретателя недвижимости // Юридические науки. 2017. № 2. С. 84-86.

12. Шухарева А.В. Значение добросовестности как принципа и презумпции в гражданском праве: проблемы теории и практики // Российская юстиция. 2020. № 9. С. 9-11.

Поступила в редакцию: 18.06.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Шухарева А.В., 2025.